

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

No5/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 92 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'stirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
Azimova Nodira Xikmatovna	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
Azizova Dilnoz Yo'ldashevna	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
Hasanova Bahora Isa qizi	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
Jahonova Nargiza Yunus qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
Jamolova Nodirabegim Jobir qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
Mustafojeva Nigina Shuhrat kizi	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
Nosirova Dilfuza	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
Otamurodova Mahfirat Husan qizi	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'lqin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
Qodirova Fotima Rashidovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
Shokirova Madinabonu Shomurod qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
Taniqulova O'g'iloy Fahriddin qizi	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
Зияев Амаль Толибович	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
Мамасодикова Махзуна Жалол кизи	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
Холмуродова Дилдора Хусниддиновна	
Развитие русского языка в современном мире	80
Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
Komilova Lola Nasillojevna	

ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА С УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ: АНАЛИЗ ОШИБОК И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Холмуродова Дилдора Хусниддиновна

Преподаватель кафедры русского языка и литературы
НамГИИЯ имени И.Ибрата

Аннотация: Статья посвящена анализу проблем перевода текстов с узбекского языка на русский. Особое внимание уделяется выявлению и классификации типичных ошибок, возникающих в процессе перевода, таких как лексические, грамматические и стилистические нарушения. Описываются причины возникновения ошибок, связанные с различиями в структурах двух языков и явлением межъязыковой интерференции. На основе проведённого анализа предложены рекомендации по минимизации ошибок и повышению качества переводов. Практическая значимость исследования заключается в возможности применения его результатов в обучении переводчиков и совершенствовании межъязыковой коммуникации.

Ключевые слова: перевод, узбекский язык, русский язык, переводческие ошибки, межъязыковая интерференция, сопоставительный анализ, лексика, грамматика, стилистика.

Annotatsiya: Mazkur maqola o'zbek tilidan rus tiliga tarjima qilishdagi muammolarni tahlil qilishga bag'ishlangan. Ayniqsa, tarjima jarayonida yuzaga keladigan tipik xatolarni, masalan, leksik, grammatik va stilistik xatolarni aniqlash va tasniflashga alohida e'tibor qaratilgan. Bu xatolarning yuzaga kelish sabablari, ikki tilning tuzilishidagi farqlar hamda til o'laroq aralashuv fenomeni bilan bog'liq omillar ko'rib chiqilgan. O'tkazilgan tahlil asosida xatolarni kamaytirish va tarjimalar sifatini oshirish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Tadqiqotning amaliy ahamiyati tarjimonlar tayyorlashda hamda tilaro muloqotni yaxshilashda uning natijalaridan foydalanish imkoniyatidadir.

Kalit so'zlar: tarjima, o'zbek tili, rus tili, tarjima xatolari, til o'laroq aralashuv, taqqoslash tahlili, leksika, grammatika, stilistika.

Abstract: The article is dedicated to the analysis of the problems of translating texts from Uzbek to Russian. Special attention is given to the identification and classification of typical errors that occur during translation, such as lexical, grammatical, and stylistic violations. The causes of these errors, which are related to the differences in the structures of the two languages and the phenomenon of interlingual interference, are discussed. Based on the conducted analysis, recommendations are provided to minimize errors and improve the quality of translations. The practical significance of the research lies in the possibility of applying its results in translator training and in the enhancement of interlingual communication.

Key words: translation, Uzbek language, Russian language, translation errors, interlingual interference, contrastive analysis, vocabulary, grammar, stylistics.

ВВЕДЕНИЕ

Перевод текстов с узбекского языка на русский язык представляет собой одну из наиболее важных задач современной прикладной лингвистики и переводоведения. Русский язык продолжает сохранять свои позиции в Узбекистане в таких сферах, как образование, наука, государственное управление и средства массовой информации, что делает проблему качественного перевода особенно актуальной. Перевод с узбекского языка требует не только свободного владения обоими языками, но и глубокого понимания культурных, исторических и структурных различий между ними.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Однако на практике часто наблюдаются случаи, когда недостаточное внимание к типологическим особенностям языков приводит к ошибкам, затрудняющим межкультурную коммуникацию. Как подчёркивается в научной литературе, многие учебные пособия демонстрируют недостаточную разработанность методик, учитывающих различия между грамматическими системами русского и узбекского языков. В результате возникают сложности как при изучении русского языка, так и при осуществлении перевода [2, 128].

Таким образом, актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью выявления основных проблем перевода с узбекского на русский язык и разработки практических рекомендаций для их преодоления. Основные цели работы заключаются в следующем: провести сравнительно-лингвистический анализ переводов; выявить типичные ошибки на лексическом, грамматическом и стилистическом уровнях; установить причины возникновения этих ошибок; предложить эффективные пути их минимизации.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методы исследования: в процессе выполнения исследования применялись методы сопоставительного анализа и описательного лингвистического исследования. Сопоставительный метод позволил выявить как общие черты, так и различия в структуре узбекского и русского языков, что критически важно для понимания природы переводческих ошибок. Описательный метод обеспечил возможность фиксации, систематизации и анализа наиболее типичных ошибок, встречающихся в переводах ^[2, 47].

Материалом для анализа послужили оригинальные тексты на узбекском языке и их переводы на русский язык, заимствованные из различных источников: средств массовой информации, официальных документов, а также учебных пособий. Выбор разнообразного материала обусловлен стремлением обеспечить репрезентативность выборки и получить объективные данные о характерных ошибках.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ переводов показал, что наиболее распространёнными ошибками являются следующие: лексические ошибки – неправильный выбор русскоязычных эквивалентов, что приводит к искажению смысла исходного текста; ошибки в передаче падежных форм, временных категорий и синтаксических конструкций. Так, перенос узбекского порядка слов (подлежащее – обстоятельство – сказуемое) в русский текст приводит к нарушению норм русского синтаксиса ^[1, с. 84].

Стилистические ошибки – калькирование узбекских речевых оборотов без учёта норм русского литературного языка, что приводит к созданию тяжеловесных, труднопонимаемых конструкций. Выявленные ошибки свидетельствуют о систематическом характере межъязыковых интерференций.

Русский язык, относящийся к индоевропейской семье, и узбекский язык, принадлежащий к тюркской семье, существенно различаются по грамматике, лексике и стилистике. Например, в узбекском языке отсутствует категория рода, что часто приводит к ошибкам в русском переводе. Одной из ключевых причин ошибок является недостаточное внимание к особенностям целевого языка. Многие переводчики, особенно на начальных этапах своей профессиональной деятельности, склонны к буквальному переносу структуры исходного текста, что приводит к нарушению норм русского языка ^[3, с. 97]. Для повышения качества переводов необходимо уделять больше внимания подготовке переводчиков: развитию навыков предвидения возможных трудностей и формированию стратегий их преодоления. Рекомендуется включать в учебные курсы специальные модули по контрастивной грамматике и стилистике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Перевод с узбекского языка на русский представляет собой сложную лингвистическую задачу, требующую от переводчика не только высокого уровня языковой подготовки, но и глубокого понимания культурных различий. В ходе исследования были выделены основные типы ошибок, характерные для данного направления перевода, установлены их причины и предложены практические рекомендации по их устранению. В перспективе предполагается разработка более детальных методических рекомендаций, основанных на анализе конкретных примеров переводческой практики, а также создание специализированных учебных пособий, направленных на формирование устойчивых навыков преодоления межъязыковой интерференции.

Список использованной литературы:

1. Абдурахимов М.М. Узбекско-русский и русско-узбекский словарь. – Ташкент: Фан, 2008.
2. Васильев Л.М. Семантика русского глагола. – М.: Высшая школа, 1981.
3. Мадвалиев А. Толковый словарь узбекского языка в 4-х томах. Т. 1. – Ташкент: Ўзбекистон миллий энциклопедия, 2006.
4. Комилов Н.Ф. Проблемы перевода в условиях билингвизма. – Ташкент: Университет, 2012.
5. Юсупов У. Узбекский язык: грамматический справочник. – Ташкент: Fan va texnologiya, 2010.
6. Юлдашев Х.Х. Лингвистические аспекты перевода с узбекского языка на русский. // Вестник ТГУ. – 2016. – №3. – С. 87–92.
7. Мирзаева Г.А. Ошибки перевода и их влияние на межкультурную коммуникацию. // Филология и языковое образование. – 2021. – №2(48). – С. 34–39.
8. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение: учебник для вузов. – М.: ЭТС, 2001.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.